

INSULT XASTALIGIGA CHALINGAN BEMORLARDA REABILITATSIYA DAVRIDA HAYOT SIFATI VA NUTQ BUZILISHLARINING O'ZARO ALOQADORLIGI

Mahkamova L.M.

O'zMU o'qituvchisi

laylowa9795@gmail.com

+998946321730

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435638>

Annotatsiya: Maqolada insultdan keyingi davrda rehabilitatsiya jarayonini tashkil etish hamda bemorlarga psixologik xizmat ko'rsatish muhim omil ekanligi yoritib berilgan. Bundan tashqari bemorlarda hayot sifati ko'rsatkichlari va nutq tiklanish jarayonining bevosita bog'liq ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Rehabilitatsiya, insult, afaziya, motor afaziya, sensor afaziya, korreksiya, hayot sifati.

Insult hastaligi bugungi kunda jahonda keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, aholi o'rtasida tarqalish ko'rsatkichlariga ko'ra ikkinchi o'rinda turadi. Dunyoda insult bilan xastalangan bemorlarni hayotga qaytarish, ularning nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy salomatligini tiklash, kasallik asoratlarini bartaraf etish va kasallik takrorlanishining oldini olish, bemorning sog'ayib ketishi uchun qulay ijtimoiy-psixologik muhit va psixologik iqlimni yaratish, bemor va uning yaqinlarida hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, kasallik va nogironlikka nisbatan negativ reaksiyalarni yumshatish yo'llarini ishlab chiqish, insult bilan xastalangan bemorlarda malakali psixoterapevtik yordam ko'rsatish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga insult bilan xastalangan shaxslar rehabilitatsiyasi jarayoniga ta'sir etuvchi psixosotsial omillarni aniqlash, psixokorreksion tadbirlarni tashkil etish, insultdan keyingi davrda bemorning muvaffaqiyatli moslashuvida oilaning ahamiyatini o'rganish, kasallikni yengish strategiyasining kognitiv, emotsional va xulq-atvor komponentlarini tadqiq etish dolzarb vazifa sifatida ilgari suriladi. Insult bilan xastalangan bemorlarning uchdan bir qismida nutq buzilishlari va boshqa odamlarning nutqini tushunmaslik insultning keng tarqalgan asoratlaridan hisoblanib, insonlarni normal mulqotdan mahrum qilishi va uning hayotini chegaralab qo'yishi o'z vaqtida malakali psixologik yordam ko'rsatish zarurligini taqozo etmoqda.

Insult hastaligidan keyingi davrda nutq buzilishlarini ijobiy tomonga o'zgarishi bemorning hayot sifati darajasiga bevosita bog'liq sanaladi. Bemorlarda kasallikdan keyingi davrda sotsial adaptatsiya jarayoni qanchalik yaxshi kechsa, nutq tiklanish jarayoni ham birmuncha yengil kichadi. Buning sababi nutq bu asosiy kommunikatsiya vositasi sanalib u faqatgina jamiyat bilan aloqadorlikda rivojlanadi.

Tadqiqotimizda ishemik insult bilan xastalangan 100 nafar bemor ishtirok etdi. Ularda nutq buzilishlarining motor va sensor afaziya turlari mavjud ekanligi aniqlandi. Sinaluvchilarning 50 nafariga maxsus korreksion dastur asosida maxsus psixologik xizmat ko'rsatildi.

Korreksion davr davomida bemorlardagi nutq tiklanish jarayoni va hayot sifatining yaxshilanib borishi son va sifat jixatdan tahlil etib borildi.

Rehabilitatsiya davr mobaynida olingan natijalarni bosqichma bosqichlikda tahlil etar ekanmiz bemorlarimizda hayot sifati ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar yuzaga kelganini

guvohi bo'ldik.

Xususan Energiya shkalasida reabilitatsiya davrining birinchi, uchinchi va oltinchi oylarida dinamik jihatdan yaxshilanish yaqqol namoyon bo'ldi.

Bundan tashqari oiladagi ro'l, mobillik va bemor kayfiyati shkalalarida ham ijobiy tomonlama o'sish ko'rsatkichlari qayd etilgan.

1-rasm. Reabilitatsiya davrida bemorlarda hayot sifatining yaxshilanishi

Energiya shkalasi bo'yicha bemorlarning kun davomida tetiklik darajasi baholanib borilib, bemor qanchalik kunini aktiv tarzda tashkil etilsa shunchalik yuqori natijani qayd etadi. Bu esa bosh miya faoliyatining aktivlashishi va o'z o'rnida nutq hosil bo'lish jarayonining birmuncha yengillashishiga olib kelishi mumkun.

1- Jadval. Nutq tiklanish jarayoni va bemorlarning hayot sifati ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatlari.

	Oiladagi ro'l	Sotsial muxit	O'z o'ziga xizmat ko'rsata olish.	Mehnat faoliyati	Motorika jarayonlari
Dialogik nutq	-,267*	-,143*	-,050	-,231*	-,432
Monologik nutq	-,317*	,129	,195	,122	,128
Hikoya tuzish	-,168	,165	-,080	,132	,143
Aggrammatizm	,232	,654	,228	-,125	-,167
Takrorlash	-,121	-,089	-,396**	-,133*	-,423
Nutq qatorlarini takrorlash.	-,213	-,080	-,166	-,254	-,124

Izoh: *p<0,05; **p<0,01

Dialogik nutq shkalasi hamda oiladagi ro'l shkalari o'rtasida teskari bog'liqlik qayd etildi. (r= - 0,267 ; r<0,05) Unga ko'ra sinaluvchilarimizda oilaviy munosabatlarning yaxshilanishi ularning boshqalar bilan muloqotga kirisha olishlariga ijobiy ta'sir etar ekan.

Dialogik nutq shkalasi va sotsial muxit shkalalari o'rtasida ham teskari korrelyatsion aloqadorlik mavjud ekanligi aniqlandi (r= - 0,143 ; r<0,05). Sinaluvchilarning sotsial muxit bilan aloqadorligining oshishishi natijasida ularda dialogik nutqda xatoliklarga yo'l qo'yish xolatining pasayishi ro'y berar ekan.

Tadqiqot davomida olingan natijalarni tahlil etar ekanmiz reabilitatsiya davrida bemorlarda hayot sifatining yaxshilanishi nutq tiklanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini guvohi bo'ldik. Sinaluvchilarda korreksion davrning turli bosqichlarida diagnostika jarayonini amalga oshirishda qayd etilgan ko'rsatkichlarni umumiy jihatdan tahlil etar ekanmiz, bemorning kasallikdan keyingi davrda adaptatsiya jarayoning faol tarzda amalga oshishi bosh miyada ijobiy o'zgarishlarni taqazo etishi bilan izohlanishi mumkin degan xulosaga keldik. Ko'pgina o'tkazilgan tadqiqotlarda insonning kundalik turmush faoliyati bosh miya rivojlanishi bilan bevosita bog'liq ekanligi haqidagi qarashlar ilgari surilgan bo'lib, inson kundalik mehnat faoliyatini o'zgarishlarga sabab bo'lishi, avvalgi ko'nikmalarini yangi turdagi xatti harakatlarga aylantirilishi bosh miyada ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi aniqlangan.

3-rasm. Hayot sifati va nutq buzilishi darajalari ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar

Bundan tashqari nutq tiklanish jarayonining korreksiyadan avvalgi va keyingi ko'rsatkichlari tahlilini amalga oshirdik bunga ko'ra ishonch darajasida farq mavjud ekanligini guvohi bo'ldik.

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, insultdan keyingi davrda hayot sifatining yaxshilanib borishi bemorlarda nutq tiklanish jarayoniga ijobiy ta'sir etib biri ikkinchisini taqazo etadi. Buning sababi nutq tiklanishi bemorlarda muloqot jarayonida faol tarzda sodir bo'ladi. Shu sababdan reabilitatsiya davrida bemorlarda nafaqat korreksion chora tadbirlar balki hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan sayi harakatlar bemorlarda tiklanish jarayonining samaradorligini oshirib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Бейн.Э.С Реабилитация больных с афазией, возникшей вследствие мозгового инсульта. М.2009
- 2.Визел Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. М.: Астрел, 2005. 384 с. 5
- 3.Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 2000. 456 с.
- 4.Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. — М., 2013. — 374 с.
- 5.Оппел Е.В. Восстановление речи после инсульта. Л.: Медицина, 2002.

6. Цветкова Л.С. Афазиология: современные проблемы и пути их решения. Воронеж, 2002. - 640 с.
7. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: учебное пособие. М.: МПСИ, 2004. 424 с.
8. Шкловский В.М., Визел Т.Ф. Восстановление речи у больных с афазией. — М., 2007. 108 с.